

SANOAT KORXONALARI ELEKTR ENERGIYASI ISTE'MOLI TARIFLARNI TO'G'RI QO'LLASH HISOBIGA YUKLAMA GRAFIKLARINI ROSTLASH

Kadirov Kamoliddin Shuxratovich

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Energetika muammolari instituti

G'afforov Shahzod Erkin o'g'li

Toshkent davlat texnika universiteti magistrant

Berdaliyev Nurpeis Yesenaliyevich

Issiqlik elektr stansiyalari AJ Birlashgan kasaba uyushmasi qo'mitasi raisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20352128>

Annotatsiya: Ushbu tezisdanoat korxonalarining elektr energiyasi iste'moli yuklama grafiklarini differensial tariflar asosida optimallashtirish yo'llari ko'rib chiqiladi. Tariflarni to'g'rilik bilan qo'llash orqali energiya tejamkorligini oshirish va xarajatlarni kamaytirish imkoniyatlari yoritiladi. Sanoat korxonalarini uchun tariflarning turli turlari va ularning ta'siri haqida batafsil ma'lumot berib, amaliy yechimlarni taqdim etish orqali energiya resurslarini samarali boshqarish mumkinligi ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: Sanoat korxonalarini, elektr energiyasi iste'moli, yuklama grafigi, differensial tariflar, tabaqalashtirilgan tariflar, energiya samaradorligi, energiya tejamkorligi, Demand Side Management (DSM), elektr yuklamasini boshqarish, energiya resurslari, tungi tarif, tig'iz yuklama, elektr energiyasi xarajatlari, energiya optimallashtirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, energiya saqlash tizimlari, ishlab chiqarish jarayonlari, elektr tarmog'i barqarorligi, sanoat energetikasi, tarif siyosati.

Аннотация: В данной статье рассматриваются пути оптимизации графиков нагрузки потребления электрической энергии промышленными предприятиями на основе дифференцированных тарифов. Освещаются возможности повышения энергоэффективности и снижения затрат за счёт правильного применения тарифов. Представлена подробная информация о различных видах тарифов для промышленных предприятий и их влиянии, а также показано, что эффективное управление энергетическими ресурсами может быть достигнуто посредством практических решений.

Ключевые слова: промышленные предприятия, потребление электрической энергии, график нагрузки, дифференцированные тарифы, многоступенчатые тарифы, энергоэффективность, энергосбережение, Demand Side Management (DSM), управление электрической нагрузкой, энергетические ресурсы, ночной тариф, пиковая нагрузка, затраты на электроэнергию, оптимизация энергопотребления, возобновляемые источники энергии, системы накопления энергии, производственные

процессы, устойчивость электрической сети, промышленная энергетика, тарифная политика.

Abstract: This article examines the ways of optimizing industrial enterprises' electricity consumption load schedules based on differential tariffs. The possibilities of increasing energy efficiency and reducing costs through the correct application of tariffs are highlighted. Detailed information is provided on various types of tariffs for industrial enterprises and their impact, and it is shown that efficient management of energy resources can be achieved through practical solutions.

Keywords: industrial enterprises, electricity consumption, load schedule, differential tariffs, time-of-use tariffs, energy efficiency, energy saving, Demand Side Management (DSM), electrical load management, energy resources, night tariff, peak load, electricity costs, energy optimization, renewable energy sources, energy storage systems, production processes, power grid stability, industrial энергетика, tariff policy.

KIRISH

Zamonaviy sanoat ishlab chiqarish jarayonlari elektr energiyasini talab qiladi. Elektr energiyasining iste'moli nafaqat ishlab chiqarish samaradorligiga, balki korxonalarining iqtisodiy barqarorligiga ham ta'sir qiladi [1, 2]. Bozor iqtisodiyoti sharoitida sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishda ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, xususan energiya resurslaridan oqilona foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Elektr energiyasining tariflarini differensiallashtirish, korxonalarni energiya iste'moli va uning sarfini optimallashtirishga undaydi. Tariflarni to'g'ri qo'llash esa o'z navbatida ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi va energiya samaradorligini oshiradi [4].

Sanoat korxonalarida O'zbekistonda qo'llaniladigan tariflar bir zonali, tabaqalashtirilgan, mavsumiy, cheklangan quvvat bo'yicha va energiya samaradorligiga qaratilgan maxsus tariflar sifatida tasniflanadi.

1-jadval. Tabaqalashtirilgan tariflarning batafsil tasnifi

Tarif davri	Vaqt oralig'i	Tarif koeffitsienti	Tavsiya etilgan harakat
Tig'iz (ertalab)	07:00 – 10:00	1.5x	Yuklamani kamaytirish

Kunduzgi	10:00 – 17:00	1.0x (asosiy)	Odatiy ish rejimi
Tig'iz (kechqurun)	17:00 – 22:00	1.5x	Yuklamani kamaytirish
Tungi	22:00 – 07:00	0.5x (imtiyozli)	Yuklamani oshirish

Tariflarning farqlanishi sanoat korxonalarining energiya iste'moli va xarajatlariga bevosita ta'sir qiladi. Yuqori tarifli soatlarda energiya sarfi ko'proq bo'lsa, bu korxonalar xarajatlarini oshiradi. Aksincha, past tarifli soatlarda energiya sarfini ko'paytirish xarajatlarni kamaytiradi [6, 7].

Bundan tashqari, tariflarning vaqtga qarab o'zgarishi, korxonalar ishlab chiqarish jarayonlarini mos ravishda o'zgartirishga undaydi. Tig'iz davrda yuklamani tungi davrlarga ko'chirish optimal energiya boshqaruvi strategiyasining asosini tashkil etadi [8, 9].

YUKLAMA GRAFIGI TAHLILI

Quyidagi grafikda sanoat korxonasining 24 soatlik energiya iste'moli tabaqalashtirilgan tariflarni joriy etishdan oldin va keyin ko'rsatilgan. Ko'rinib turibdiki, optimallashtirishdan so'ng tig'iz davrlardagi maksimal yuklama sezilarli darajada kamaygan, tungi davr yuklamasi esa tekislangan.

1-rasm. Sanoat korxonasi 24 soatlik yuklama grafigi (optimallashtirishdan oldin va keyin)

Har bir tarif davri bo'yicha o'rtacha quvvat iste'molini solishtirganda, tig'iz davrlardagi yuklama 25–29% ga kamayishi va bu xarajatlarni sezilarli darajada optimallashtirishi kuzatiladi:

2-rasm. Tarif davrlari bo'yicha energiya iste'molini solishtirish (MW)

YUKLAMA BOSHQARUV USULLARI

Elektr energiyasi yuklamasini boshqarish (Demand Side Management – DSM) – bu energiya tizimida iste'molchi tomonidan energiya sarfini boshqarish va muvozanatlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuidir. DSM yondashuvi asosida sanoat korxonalarini o'z yuklama grafiklarini elektr tarmoqning talablariga moslashtiradi, natijada butun energetika tizimining barqarorligi ta'minlanadi [11].

Sanoat korxonalarini energiya iste'moli va xarajatlarini optimallashtirish uchun quyidagi asosiy usullar qo'llaniladi:

Ish smenalarini to'g'ri tashkil etish orqali eng past yuklamali davrlarda ishlab chiqarishni ko'paytirish mumkin. Tungi smenalar eng kam yuklamali soatlarda ishlab chiqarish jarayonlarini amalga oshirishga imkon beradi.

Qurilmalarni ish rejimini optimallashtirish orqali korxonalar yuqori energiya iste'moli talab qiladigan texnologik jarayonlarni past yuklamali vaqtlarga ko'chirishi mumkin. Kompresorlar, nasoslar, pechlar kabi uskunalarning tungi vaqtda ishlatilishi kerak.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari va energiya saqlash tizimlaridan foydalanish, masalan batareyalar yordamida elektr energiyasini tig'iz davrlarda iste'mol qilish uchun saqlash mumkin.

Avtomatlashtirilgan energiya boshqaruv tizimlarini (SCADA, BMS) joriy etish orqali korxonalar real vaqt rejimida energiya sarfini kuzatishi va boshqarishi mumkin. Bunday tizimlar tariflar o'zgarishiga avtomatik javob berib, uskunalarni yoqish yoki o'chirish tartibini optimallashtirishga imkon beradi.

Reaktiv quvvatni kompensatsiyalash qurilmalaridan foydalanish ham xarajatlarni kamaytiradi. Kondensator batareyalari va statik var kompensatorlar (SVC) yordamida korxonada ichidagi reaktiv quvvat talabi mahalliy darajada

qoplanadi, bu esa tarmoqdan olinadigan to'liq quvvatni kamaytiradi va tarif to'lovini optimallashtiradi [12].

3-jadval. Yuklama boshqaruv usullarini qiyosiy tahlili

Usul	Joriy qilish muddati	Samaradorlik darajasi	Kapital xarajat
Smena jadvalini o'zgartirish	1-3 oy	10-15%	Past
Uskunalar rejimini optimallashtirish	3-6 oy	15-20%	O'rta
Energiya saqlash tizimi (batareya)	6-12 oy	20-30%	Yuqori
SCADA/BMS avtomatlashtirish	6-18 oy	25-35%	Yuqori

NATIJALAR

Amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, tariflarni to'g'ri qo'llagan sanoat korxonalari elektr energiyasi xarajatlarini o'rtacha 25% ga kamaytirishga erishmoqda. Energiya samaradorligini oshirish orqali korxonalar o'z rentabelligini oshiradi va raqobatbardoshligini ta'minlaydi. O'zbekistondagi bir qator yirik sanoat korxonalarida olib borilgan kuzatuvlar natijasida tariflarni differensiallashtirish effekti tasdiqlandi: to'qimachilik, kimyo va metallurgiya sektori korxonalari bu yondashuvdan ayniqsa katta iqtisodiy foyda ko'rmoqda.

2-jadval. Tabaqalashtirilgan tariflar qo'llashning iqtisodiy va ekologik samaradorligi

Ko'rsatkich	Asosiy tarif	Tabaqalashtirilgan tarif	Tejam (%)	Yillik tejam (mln so'm)
Elektr energiya xarajati	100%	75%	25%	150-300
Tig'iz davr yuklamasi	113 MW	80 MW	29%	-
Tungi davr yuklamasi	54 MW	77 MW	+43% (o'sish)	-

Maksimal yuklama (tizim)	115 MW	85 MW	26%	-
CO ₂ chiqarilishi (t/yil)	12 400	9 300	25%	-

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki, tabaqalashtirilgan tariflarni to'g'ri qo'llash natijasida korxonalar yiliga 150–300 million so'm miqdorida iqtisodiy tejamkorlikka erishishi mumkin. Bundan tashqari, CO₂ chiqarilishi ham 25% ga kamayadi, bu ekologik barqarorlikka muhim hissa qo'shadi.

XULOSA

Sanoat korxonalarida elektr energiyasini tariflarga asoslangan holda iste'mol qilish strategiyasini joriy etish iqtisodiy jihatdan manfaatli bo'lib, energiya samaradorligini oshiradi. Tariflar asosida optimallashtirilgan yuklama grafiklari energiya resurslarini tejash, xarajatlarni kamaytirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga imkon beradi.

Bu yondashuv nafaqat korxonalar uchun, balki milliy energetika tizimi barqarorligi uchun ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Elektr energiyasini tejashga asoslangan strategiyalarni joriy etish, sanoatni yanada raqobatbardosh qiladi va ushbu sektorning rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Maqolada ko'rib chiqilgan tadqiqot natijalari asosida quyidagi tavsiyalar beriladi: birinchidan, sanoat korxonalarida tabaqalashtirilgan tariflar tizimini to'liq o'zlashtirib, tig'iz davrlardagi yuklamani kamida 20% ga kamaytirish uchun ish jadvallarini qayta tartibga solishlari kerak; ikkinchidan, katta quvvatli korxonalar SCADA yoki BMS tizimlarini o'rnatish orqali real vaqt rejimida energiya iste'molini nazorat qilishlari maqsadga muvofiq; uchinchidan, davlat tomonidan energiya samaradorligini oshiruvchi korxonalarga subsidiyalar va soliq imtiyozlari taqdim etilishi bu jarayonni tezlashtiradi [13].

Kelgusida O'zbekistonda "aqli tarmoq" (Smart Grid) texnologiyalarini keng joriy etish va iste'molchilar bilan ikki tomonlama ma'lumot almashish tizimini yaratish energiya boshqaruvini yanada samarali amalga oshirishga imkon beradi. Bu esa mamlakatning 2030 yilgacha bo'lgan energetika rivojlanish konsepsiyasiga mos keladi [3, 14].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. X.M.Муратов, К.Ш.Кадиров, Д.Б.Кодиров. Mechanisms of electrical energy management on different tariffs of industrial enterprises, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 883 (2020) 012163.

2. X.M.Муратов, К.Ш.Кадиров, А.П.Кушев. Changes in tariff prices for electricity consumption and its impact on the energy system, E3S Web of Conferences 216, 01176 (2020).
3. 2020-2030 yillarda O'zbekiston Respublikasini elektr energiyasi bilan ta'minlash KONTSEPTSIYASI. <https://minenergy.uz/>
4. X.M.Муратов ва boshq. Specification of the system application for the different tariffs, E3S Web of Conferences 304, 01006 (2021).
5. X.M.Муратов ва boshq. Characteristics of application of different time rates for electricity, E3S Web of Conferences 401, 05049 (2023).
6. X.M.Муратов ва boshq. Investments reduction on developing the generating capacity, E3S Web of Conferences 402, 05019 (2023).
7. X.M.Муратов ва boshq. Possibilities of applying time-classified tariffs in smoothing the loading graph, E3S Web of Conferences 434, 01008 (2023).
8. X.M.Муратов ва boshq. Possibilities of managing electricity consumption through time-classified tariffs, E3S Web of Conferences 434, 01009 (2023).
9. X.M.Муратов ва boshq. Applying different time rates for electricity consumption, E3S Web of Conferences 452, 04004 (2023).
10. Ф.А.Хошимов ва boshq. Technological process and laws of change of energy consumption, E3S Web of Conferences 497, 01013 (2024).
11. P. Palensky, D. Dietrich. Demand Side Management: Demand Response, Intelligent Energy Systems, and Smart Loads, IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 7, no. 3, pp. 381–388, 2011.
12. А.А.Мирзаев, Б.Т.Сулаймонов. Реактив quvvatni kompensatsiyalash va energiya samaradorligini oshirish, Energetika va resurslar jurnali, 2022, № 4, 45–52 b.
13. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Energiya tejamkorligi va energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi Farmoni, 2021 yil 6 oktyabr, PF-6343-son.
14. International Energy Agency (IEA). Smart Grids and Electricity Networks: Outlook 2024. Paris: IEA Publications, 2024. <https://www.iea.org/reports/smart-grids>